

SALOMATLIKDA POKLIKNING O'RNI

*O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
"Islomshunoslik" yo'nalishi magistratura
1-kurs talabasi Musayeva Munisxon*

Annotatsiya: Mazkur maqolada salomatlikda poklikning o'rni va uning inson hayotidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Gigiyena qoidalariga rioya qilish, shaxsiy va atrof-muhit tozaligini saqlash orqali turli kasalliklarning oldini olish mumkinligi ilmiy asoslar bilan yoritib beriladi. Shuningdek, poklikning organizmga ijobiy ta'siri, sanitariya qoidalariga amal qilishning ahamiyati va sog'lom turmush tarzini shakllantirish roli muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari gigiyena va sanitariya normalariga rioya qilishning sog'liq uchun muhimligini tasdiqlaydi va bu borada tavsiyalar beriladi. Salomatlik barcha inson hayotida eng muhim o'ringa ega bo'lgan predmetlardan biridir. Salomatlikda esa eng avvalo, inson a'zolarining pokligi birinchi o'rindadir. Maqolada gigiyenik tarafdin kerakli bo'lgan foydali ma'lumotlar va ularga bog'liq hadislar o'rin olgandir. Hadislarda keltirilgan tahorat qoidalari insonning shaxsiy gigiyenik qoidalari bilan bog'liq ekanligi yoritib berildi.

Kalit so'zlar: Salomatlik, gigiyena, poklik, jism, hadis, duo, shukur, kasallik, jamiyat.

Kirish. Salomatlik inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, uni asrash va mustahkamlash har bir insonning asosiy vazifalaridan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) nizomiga ko'ra, "Salomatlik – bu nafaqat kasallik va jismoniy nuqsonlarning yo'qligi, balki jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlikning to'liq holatidir". Salomat inson erkin harkatlana oladi, jismoniy barqarorlikka ega bo'lib, faol hayot kechiradi. O'zbek xalq maqollarida ham salomatlikning muhim o'rni ta'kidlangan bo'lib, "Salomatlik – tuman boylik" degan tilaklarni bildirish orqali salomatlikning inson hayotidagi beqiyos ahamiyatini e'tirof etib kelganlar. Jamiyatda insonlar o'rtasidagi muloqotda ham salomatlik eng muhim qadriyatlardan biri sifatida e'tirof etilib, insonlar bir-birlariga uni tilak sifatida izhor etadilar. Shu boisdan, salomatlik faqat jismoniy farovonlik emas, balki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muhim tushunchadir.

Inson tark etishi kerak bo'lgan zarur narsalardan biri sog'likka zarar yetkazuvchi narsalar. Inson ulardan poklanib shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishi zarur bo'ladi. Inson o'z sog'ligini saqlash bilan birga, ijtimoiy salomatlikni saqlash uchun ham eng avvalo, o'z tanasining salomatligiga e'tiborli bo'lib, uni sog'lom tutishga harakat qiladi. Kasallikka uchragan vaqtda esa boshqa insonlarga

zarar yetkazmaslik niyatida o'zini karantin sharoitida saqlashga harakat qiladi. Darhaqiqat, inson o'zi uchun zarur deb bilganlarini boshqa insonlar uchun ham kerakliligini biladi. Bir inson boshqa inson uchun biron nima kerakliligini bilgan vaziyatlarda esa unga yordam beradi.

Anas (r.a.)dan rivoyat qilinadi: “Nabiy (s.a.v.): “Hech biringiz o'zi yahshi ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'rmagunicha mo'min bo'la olmaydi” – dedilar¹.

Har bir inson o'z tanasini, albatta doimo salomat va energiyaga boy baquvvat tana bo'lishini istaydi. Musulmonlarning o'zi yahshi ko'rgan salomatlik va baquvvat tanani yaqinlariga ham ilinishi avvalo, salomatlikni saqlash qoidalarini bir-biriga eslatib o'rgatish. Shuningdek, kasallik davrida tuzalish va kasallikdan forig' bo'lish omillarida yordam berishga harakat qilish bo'ladi.

Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) sog'lom turmush tarsi kechirishning ahamiyati va kasalliklardan saqlanish yo'llarini ko'plab hadislarida ta'kidlaganlar. Bu hadislar nafaqat jismoniy sog'liq, balki ruhiy va ijtimoiy sog'ligimiz uchun ham yo'l-yo'riq hisoblanadi. Payg'ambarimiz (s.a.v.)ning nasihatlarini asosida sog'lom turmush tarzi kechirish dunyoda ham, oxiratda ham xotirjamlikka sabab bo'ladi.

Asosiy qism. Islom sog'liqning Alloh taolo tomonidan bandaga berilgan ulug' ne'mat ekanini, uning uchun banda shukur qilishi lozimligini ta'kidlash bilangina kifoyalani qolmaydi. Islom sog'liqni saqlashning yo'llarini ham o'rgatadi. Islom dinida fiqh va hadis ilmiga oid manbalar odatda “Poklik kitobi” nomi bilan boshlanadi. Ushbu kitoblarda insonning shaxsiy gigiyenasiga oid ma'lumotlar berilgan. Poklik nafaqat tashqi tozalik, balki ichki, ruhiy poklikni ham o'z ichiga oladi. Islom dini insonning ham jismoniy, ham ma'naviy salomatligini saqlash va mustahkamlashga katta urg'u beradi.

Qur'onda “Tavba” surasi 108-oyatda “Unda poklanishni sevadigan kishilar bor. Alloh esa poklanuvchilarni sevir” – deb marhamat qilinadi².

Ibn Umar (r.a.)dan rivoyat qilinadi: “Nabiy (s.a.v.): “Kim tahorat ustiga tahorat qilsa, unga o'nta hasanot yoziladi” – dedilar³.

Salomatlikda poklikning o'rni nihoyatda muhimdir. O'zbek xalq maqolida “Salomatliging – pokliging” deyiladi. Har bir kasallik yoki betoblikning oldini olish va uni bartaraf etishda inson, eng avvalo, gigiyenik qoidalarga rioya qilishi lozim.

Gigiyena – yunoncha “hygicinos” so'zidan olingan bo'lib, “sog'lom” degan ma'noni anglatadi. Bu fan inson organizmi va uning tashqi muhit bilan o'zaro aloqasini o'rganadi hamda salomatlikni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan

¹ Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Oltin Silsila 1-juz. Hilol, – Toshkent: 2012. – 133 b.

² Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot 4-juz. Hilol, – Toshkent: 2024. – 15 b.

³ Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot 4-juz. Hilol, – Toshkent: 2024. – 28 b.

tadbirlar tizimini ishlab chiqadi⁴. “Shaxsiy gigiyena” esa gigiyena fanining bo‘limlaridan biri bo‘lib, insonning kundalik hayoti va mehnat faoliyatida rioya qilishi lozim bo‘lgan gigiyenik qoidalar majmuasini o‘z ichiga oladi. Shaxsiy gigiyenaning asosiy yo‘nalishlaridan biri tanani ozoda saqlashdir. Xususan, badanning ochiq qismlari, qo‘llarni muntazam sovun bilan yuvish va tirnoqlarni to‘g‘ri parvarish qilish muhim sanaladi. Shuningdek, uy sharoitida ovqat tayyorlash jarayonida, ovqatdan avval va keyin qo‘l gigiyenasiga alohida e‘tibor berish lozim. Shaxsiy gigiyena qoidalariga bolalar juda yoshligidan o‘rgatilishi zarur.

Islom dinida shaxsiy gigiyena sifatida “poklik”, “tahorat”, “g‘usl” kabi terminlar qo‘llanadi. “Tahorat” so‘zi lug‘atda “tozalik va ozodalik” ma‘nolarini anglatadi. Islomda poklik iymondan hisoblanadi. Payg‘ambar (s.a.v.) poklik iymonning yarmi ekanligini aytganlar. Islom poklik va poklanish ishlariga o‘ta jiddiy qaraydi⁵. “Poklik kitob”larining avvalida shaxsiy gigiyenaga oid bo‘lgan “Tahorat bob”, “G‘usl bob”ga oid hadislar keltiriladi. Ushbu boblarda inson tanasining ozoda tutilishi uchun kerak bo‘lgan qoidalar mavjud. Alloh taolo Qur‘onda shunday marhamat qiladi: “Va sizni poklash uchun ustingizga osmondan suv tushirgan edi”⁶, (Anfol surasi, 11 – oyat).

Shaxsiy gigiyenaning muhim manbalaridan biri esa suv bo‘lib, u inson tanasi uchun muhim hisoblanadi. Suv tanani tozalovchi manba. Inson tanasi taxminan 60-70%i suvdan iborat bo‘lib, suv ko‘plab hayotiy funksiyalarni amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Suv bilan davolash, gidroterapiya va gidromassaj, qadimdan ma‘lum. XIX asrga kelib ilmiy jihatdan asoslab berildi. Suv bilan davolash muolajalari hammomlar, yuvinish, tanani ho‘l sochiq bilan ishqalab artish, boshdan suv quyish, ho‘l sochiqqa o‘ralib yotishdan iborat. Bu ma‘lumot va davolanish usullari tahorat, g‘usl kabi kunlik amallarda bajarilib, musulmon inson o‘ziga doimo e‘tibor berib, sog‘ligini saqlashga harakat qiladi. Ushbu amallarni birinchisi ikki qo‘lni yuvish bo‘lib, pandemiya davrida qo‘llarni muntazam tarzda sovunlab yuvish kun tartibiga chiqqan edi.

Qo‘llarni bir kun davomida tez-tez yuvib turish turli kasalliklar profilaktikasida muhim ahamiyatga ega. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ekspertlarining fikricha, ovqatlanishdan oldin va hojatxonadan foydalangandan keyin qo‘l yuvish kabi oddiy qoidaga rioya qilish orqali ko‘plab kasallikning oldini olish mumkin. Eng ko‘p bakteriyalar qo‘l kaftida yashaydi. Inson tanasidagi ko‘p bakteriyalar soch va qo‘llarda to‘plangan. Olimlar chap va o‘ng qo‘llarda mutlaqo boshqa-boshqa mikroblar yashashini aniqlagan. Ofis xodimining qo‘llari o‘rtacha 10 million turdagi

⁴ M.A.Azizov, S.S.Solixo‘jayev, Sh.Q.Qambarova. Gigiyena. O‘qituvchi, – Toshkent: 2003. – 3 b.

⁵ Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Hadis va hayot 4-juz. Hilol, – Toshkent: 2024. – 7 b.

⁶ Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Hadis va hayot 4-juz. Hilol, – Toshkent: 2024. – 32 b.

bakteriyalar bilan aloqa qiladi. Qo‘lni kamida 20 soniya davomida va iliq suvda yuvish tavsiya etiladi⁷.

Oisha (r.a.)dan rivoyat qilinadi: “Nabiy (s.a.v.): “O‘n narsa fitrat(sof tabiat)dandir: mo‘ylabni qisqartirish, soqolni o‘stirish, misvok, burunga suv olib tozalash, tirnoqlarni olish, bo‘g‘inlarning bujmaygan joylarini yuvish, ...” – dedilar⁸.

Poklashga e‘tibor qaratiluvchi keyingi a‘zo esa yuz. Yuzni yuvish bilan yuz qismidagi qon aylanishi faollashadi va yuz terisidagi bakteriyalardan tozalanib, shu bilan birga yuzning viruslardan toza saqlanishiga yordam beradi. Shuningdek, yuzning yuvilishi bilan teridan xushbo‘y ifor ufurib, tiniqlashishiga sababchi bo‘ladi.

Shu bilan birga, yuz qismidagi a‘zo bo‘lmish burun qismini ham suv bilan yuvib tozalash uni zararli changlarning tana havo organlariga kirishini oldini oladi. Inson tanasi esa toza burun orqali erkin nafas olib harakatlanadi. Burun a‘zosiga oid gigiyenik qoidaga kelsak, buyuk bobokalonlarimizdan biri, tibbiyot ilmi qiroli Abu Ali ibn Sinoning maslahatlarida ham burunni chayish kerakligi aytilgan. Inson yo‘l yuradigan havoda changlar bo‘lib, ular har nafas olganda burunga kiradi. Ularning o‘pkaga, havo yo‘llariga kirishi esa tumov kasalliklarini keltirib chiqaradi. Shuning uchun inson ko‘chadan uyga kirganda burnini chayib, o‘zini viruslardan himoyalab turadi.

Abu Hurayra (r.a.)dan rivoyat qilinadi: “Nabiy (s.a.v.): “Kim tahorat qilsa, burunga suv olib qoqsin, ...”⁹ – dedilar. Doktor Mustafu Shahota “Burun bo‘shlig‘i mikroblarning bir necha turlari paydo bo‘lib, rivojlanadigan joy hisoblanadi. Har kuni tahoratda burun bo‘shlig‘i yahshilab yuviladigan bo‘lsa, uning yallig‘lanishi va mikroblarning ko‘payishini oldi olinadi” – deb ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilib beradi. Doktor Muhammad Sayyid Abdunnabiy “Burundagi bakteriyalarni yo‘qotish, tozaligini saqlashda alohida e‘tibor talab etiladi. Bu borada tibbiyot mutaxassislari ham ko‘plab izlanishlar olib borib, burunning ichki qismidagi mikroblarni yo‘qotish va uni sog‘lom holatda saqlash uchun har kuni besh marotaba yuvish lozim, degan xulosaga kelganlar” – deb, bu amalning foydalarini sanab o‘tgan¹⁰.

Poklikning keyingi nuqtasi og‘iz bo‘shlig‘i bo‘lib, uni toza saqlash nafaqat tishlarning sog‘lomligini ta‘minlaydi, balki ichki a‘zolar kasalliklarining oldini olishga ham xizmat qiladi. Shu sababli, tishlarni har kuni ertalab yuvish va

⁷ Gov.uz (SSV).

⁸ Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot 4-juz. Hilol, – Toshkent: 2024. – 303b.

⁹ Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Oltin Silsila. 1-juz. 161-hadis. Hilol, – Toshkent: 2012. – 235 b.

¹⁰ Muhammad Zarif Muhammad Olim. Islomda salomatlik. Fan ziyosi, – Toshkent: 2022. – 151 b.

ovqatlangandan soʻng ogʻiz boʻshligʻini chayish odatini shakllantirish tavsiya etiladi¹¹. Hozirgi kunda tish tozalovchi vosita bu – tish pastasi boʻlsa, Rasululloh (s.a.v.) tishlarini misvok bilan tozalar edilar. Abu Hurayra (r.a.)dan rivoyat qilinadi: “Nabiy (s.a.v.): “Agar ummatinga mashaqqat boʻlmasin, demaganimda, ularni har tahoratda misvok qilishga amr etar edim” – dedilar”¹².

“Misvok” soʻzi “tozalamoq”, “ishqalamoq” maʼnolarini bildiradi. Misvok arok daraxtining shoxi boʻlib, u bilan tishlarni tozalanadi. Unda ogʻizning pokizaligi va inson salomatligiga koʻp foyda bor¹³.

Demak, inson ogʻzini pok tutmoqligi uning salomatligidagi muhim oʻrinlardan biri ekan. Chunki inson taomlarni ogʻziga kiritib taomlanadi va soʻng uni ichiga yutadi. Taom insonning ichki aʼzolariga yetib borganda esa unda hazm boʻladi va tanaga quvvat beradi. Tanaga quvvatning yetarli va viruslarsiz yetib borishida esa inson ogʻzining pokligi muhimdir. Natijada, insonning rangi tiniq boʻlib, gavdasini ham bemalol boshqara oladi.

Xulosa. Salomatlikning qadri cheksizdir. Buyuk bobolarimiz soʻzlari boʻlgan maqollarda, “Sogʻ tanda – sogʻlom aql” deyiladi. Inson hayotda yashash faoliyati davomida aql yurgizib, fikrlagan holatda boʻladi. Maqolda esa sogʻlom aql salomat tanada boʻlishi aytib oʻtilmoqda. Inson hayotdagi yashash faoliyati davomida oʻz tanasini pok tutgan holatda asrashi lozim boʻladi. Yuqorida keltirilgan ilmiy manbalar va tahlillar shuni koʻrsatadiki, poklik inson salomatligini saqlash va mustahkamlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Gigiyenik normalarga amal qilish, shaxsiy va jamoat gigiyenasini taʼminlash infeksiyon va yuqumli boʻlmagan kasalliklarning oldini olishda muhim rol oʻynaydi. Toza ichimlik suvi, gigiyenik sharoitlarning yaxshilanishi va sanitariya qoidalariga rioya qilish aholining sogʻlom turmush tarzini shakllantirishda asosiy omillar sirasiga kiradi. Shuningdek, ekologik muhitning tozaligi, oziq-ovqat xavfsizligi va sanitariya-gigiyena talablariga amal qilinishining oʻzi ham jismoniy sogʻliq bilan bir qatorda ruhiy va ijtimoiy salomatlikni taʼminlashga xizmat qiladi. Poklik va salomatlik oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlik zamonaviy tibbiyot va jamoat salomatligi konsepsiyalarida alohida oʻrin egallaydi. Shu nuqtai nazardan, jamiyatda sanitariya-gigiyena madaniyatini oshirish, aholini sogʻlom turmush tarzi koʻnikmalariga oʻrgatish va tozalik tamoyillarini keng targʻib qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri boʻlib qolmoqda.

¹¹ Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, – Toshkent: 2000.

¹² Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Kifoya. 1-juz. Hilol, – Toshkent: 2018. – 78 b.

¹³ Muhammad Zarif Muhammad Olim. Islomda salomatlik. Fan ziyosi, – Toshkent: 2022. – 128 b.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot 4-juz. Hilol, – Toshkent: 2024. – 303b.
2. M. A. Azizov, S. S. Solixo‘jayev, Sh. Q. Qambarova. Gigiyena. O‘qituvchi, – Toshkent: 2003. – 336b.
3. Gov.uz (SSV).
4. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Oltin Silsila. 1-juz. 161-hadis. Hilol, – Toshkent: 2012. – 672b.
5. Muhammad Zarif Muhammad Olim. Islomda salomatlik. Fan ziyosi, – Toshkent: 2022. – 223b.
6. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, – Toshkent: 2000.
7. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Kifoya. 1-juz. Hilol, – Toshkent: 2018. – 584b.